

Produzione di cippato nell'agroforestazione

www.af4eu.eu

I trucioli di legno prodotti in modo sostenibile dall'agroforestazione possono essere utilizzati per scopi materiali, ad esempio per generare compost e substrati per il miglioramento del suolo.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Le pratiche agroforestali forniscono modi innovativi per rendere la produzione agricola più sostenibile. Ad esempio, la produzione di cippato apre nuove opportunità per le applicazioni dei materiali, come pacciamatura, compost e ammendanti, oltre al loro potenziale di utilizzo energetico.

Le principali catene del valore associate al cippato di legno sono legate a (i) pacciamatura che migliora la ritenzione dell'umidità del suolo e aiuta a regolare la temperatura del suolo, sopprimendo le erbacce se applicata in uno strato di 5-15 cm, se evita il contatto diretto con gli steli delle piante, (ii) compost che aumenta la materia organica, bilancia i materiali ricchi di azoto e favorisce l'aerazione e la decomposizione, (iii) ammendante, che aumenta il contenuto di materia organica, l'attività microbica e la struttura del suolo riducendo l'erosione e la compattazione, (iv) piante legnose a crescita rapida (ad es. pioppo, salice) che producono 8-15 Mg di DM ha⁻¹ anno⁻¹, producendo tra 3 e 5 m³ ha⁻¹ anno⁻¹ di residui di potatura. La dimensione ottimale del truciolo è compresa tra 10 e 40 mm e deve essere conservata tra 3 o 6 mesi prima dell'uso. Le cippatrici mobililavorano 10-30 m³ h⁻¹ con costi di esercizio di 15-25 €/m³.

I trucioli hanno un valore aggiunto perché il legno ramiale (rami giovani e ramoscelli) contiene 2-3 volte più sostanze nutritive, il compost si mescola con il 30-50% di trucioli di legno ottimizza il rapporto C/N. Anche il biochar può essere prodotto attraverso l'uso della pirolisi, raggiungendo prezzi premium tra i 500 e gli 800 euro al Mg. Questi prodotti possono causare risparmi sui costi legati alla riduzione della necessità di fertilizzanti sintetici. I trucioli di legno prodotti in modo sostenibile da sistemi agroforestali, utilizzati come pacciamatura, compost o ammendanti, offrono numerosi vantaggi in quanto migliorano la qualità del suolo, riducono la necessità di input sintetici, si inseriscono nel quadro dell'economia circolare e rafforzano le catene del valore regionali.

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.